

Семчук Ю. І.

кандидат юридичних наук

Львівський університет бізнесу та права

<https://orcid.org/0000-0002-2829-0834>

СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право

Анотація. Стаття присвячена визначенню ролі електронного урядування в умовах діджиталізації публічного управління.

Доведено, що підвищення ефективності державного управління в умовах інформаційного суспільства у значній мірі залежить від впровадження електронного урядування. Доведено, що діджиталізація сприяє більш ефективному вирішенню завдань публічного управління та підвищенню рівня прозорості та відкритості у владних структурах.

Визначено особливе значення електронного урядування у публічно-владній діяльності в умовах євроінтеграційних правових тенденцій: система електронного урядування може забезпечити ефективний і покращити існуючий доступ до інформації та послуг; забезпечити зменшення ресурсів, зокрема призводить до оптимізації адміністративних процесів, оскільки технологічні засоби дозволяють автоматизувати багато рутинних операцій, що сприяє зниженню бюрократичних процедур та покращенню продуктивності державних органів та органів місцевого самоврядування; має потенціал до забезпечення прозорості та відкритості публічної влади, зокрема електронні платформи надають можливість громадськості та ЗМІ слідкувати за рішеннями та діяльністю владних структур; сприяє підвищенню конкурентоспроможності країни на міжнародній арені.

Доведено, що електронне урядування відіграє важливу роль в модернізації та оптимізації державного управління в умовах постійного зростання впливу інформаційних технологій на всю сферу суспільства. Діджиталізація публічного управління є невід'ємною складовою сучасної адміністративної реформи. Впровадження цифрових технологій у публічну сферу необхідно для оптимізації роботи владних структур, підвищення прозорості та покращення якості надання публічних послуг.

Електронне урядування відіграє ключову роль у модернізації публічної влади, забезпечуючи більш ефективну та прозору взаємодію між громадянами, бізнесом та державними органами. Його впровадження має потужний вплив на розвиток країни та підвищення якості життя громадян.

Ключові слова: електронне урядування, публічне управління, органи публічної влади, відкритість влади, діджиталізація.

Annotation. The article is devoted to defining the role of e-government in the context of public administration digitization. It is argued that enhancing the effectiveness of government in the information society largely depends on the implementation of e-governance. Digitization contributes to more efficient public management and increases transparency and openness within government structures.

The particular importance of e-government in public administration in the context of Euro-integration legal trends is determined. The e-government system can effectively enhance access to information and services, reduce resources, optimize administrative processes, automate routine operations, decrease bureaucratic procedures, and improve the productivity of governmental and local authorities. Additionally, it has the potential to ensure transparency and openness in public governance, allowing the public and media to monitor the decisions and activities of government structures, ultimately enhancing the country's competitiveness on the international stage.

It is established that e-government plays a crucial role in modernizing and optimizing public administration in the era of the growing influence of information technology on all aspects of society. The digitization of public administration is an integral part of contemporary administrative reform. The integration of digital technologies into the public sphere is essential for optimizing the work of governmental structures, increasing transparency, and improving the quality of public services.

E-government plays a key role in the modernization of public administration, facilitating more efficient and transparent interactions between citizens, businesses, and government entities. Its implementation has a profound impact on a country's development and the quality of life of its citizens.

Keywords: e-government, public administration, government bodies, transparency, digitization.

Вступ

Вибухове проникнення технологій у кожен аспект життя змінило те, як люди живуть, як вони працюють, як компанії ведуть бізнес – і те, як органи публічної влади служать своїм людям. Вперше з моменту створення сучасної держави добробуту тепер існує справжня можливість «перезавантажити» уряд. За допомогою великих постачальників ІТ уряди усвідомлюють, що, застосовуючи ті самі принципи та технології, які підживлюють революцію електронного бізнесу, вони можуть досягти подібної трансформації. Вони визнали необхідність змінити спосіб ведення управління, надавати послуги та інформацію, орієнтовані на громадян.

У першу чергу необхідно підкреслити, що дослідження про електронне урядування в Україні є дуже актуальним, після цього аспект став невід'ємною частиною обговорення в політичних і правових дискусіях. Через електронне урядування владні структури демонструють свою відповідність сучасним вимогам, відкритість та бажання йти в напрямку демократизації. У цьому контексті організуються спеціалізовані підрозділи в органах державної влади, які відповідають за цю сферу, приймаються відповідні програми та законодавчі акти. Очікується, що повне та ефективне впровадження електронного урядування призведе до позитивних результатів, як мінімум на рівні заяв та декларацій, у різних сферах – від підвищення ефективності оформлення документів до покращення роботи із зверненнями громадян. Технологічний прогрес, цифровізація є ключовими тенденціями сучасності. Фактично вони є зростанням аспектів новітнього посмодерністського соціуму. Вказані тенденції вплинули на розвиток практично всіх сфер життя. Враховуючи вказаний фактор актуальність проблематики ролі і значення публічного управління за рахунок електронних методів урядування є актуальною проблемою для дослідження.

Стан дослідження. Питання вдосконалення роботи органів державної влади, легітимності та прозорості в публічному управлінні, а також реформування та демократизація галузі публічного права завжди привертають увагу дослідників в Україні. Варто відзначити вагомий внесок таких вчених, як Ю. Бисага, О. Дніпров, І. Жаровська, В. Ковальчук, Н. Бортник, Р. Казак, В. Черний і багато інших.

Але зміни у сфері інформаційних технологій потребують додаткового аналізу практичної реалізації електронного урядування як ефективного інструменту демократизації політично-правової ситуації.

Метою цієї статті є визначення ролі електронного урядування в умовах діджиталізації публічного управління.

Результати

В умовах європейського вектору розвитку державності, політичних змін в нашій державі особливу важливість набуває подолання відмежування органів публічної влади від населення, забезпечення прозорості їх діяльності та боротьби з проблемами сучасного соціуму, формування належної законодавчої бази та боротьбою із корупційними проявами влади. У світовому досвіді передових країн Україна прагне використати переваги інформаційного суспільства для формування держави через впровадження електронного урядування [1].

Підвищення ефективності державного управління в умовах інформаційного суспільства у значній мірі залежить від впровадження електронного урядування. Поряд з цим, значення цього інституту публічного управління не обмежуються використанням нових інформаційно-комунікаційних технологій та комп'ютеризацією. Важливо впровадити нові принципи діяльності в органах державної влади. Забезпечення ефективної системи управління, захист прав і свобод громадян, зменшення державних витрат, оновлення систем взаємодії між публічними інституціями та забезпечення демократичності держави – все це, крім іншого, залежить від належного функціонування електронного урядування як комплексної правової системи [2].

Електронне урядування охоплює всі урядові ролі та діяльність, сформовані інформаційно-комунікаційними технологіями. Виходячи далеко за межі аналогії з електронною комерцією, це явище охоплює чотири сфери адміністрування та державного управління: економічні та соціальні програми держави; її відносини з громадянами та верховенством права (електронна демократія), її внутрішні операції та її відносини з міжнародним середовищем. Електронний уряд базується на трьох змінних силах: технології, концепції управління та самому уряді. Вказане породжує переосмислення явищ, які переосмислюють середовище державного сектора.

Всі аспекти електронного урядування мають тривалий вплив на державне управління: обслуговування, орієнтоване на громадян, інформація як суспільний ресурс, нові навички та робочі відносини, а також моделі підзвітності та управління. Проблеми електронного урядування є ще гострішими в країнах, що розвиваються, хоча воно також актуалізуються та оновлюються у всіх державах, зважаючи на глобальні процеси діджиталізації. Державне управління в усіх країнах вимагає нового мислення та лідерства, щоб забезпечити повну реалізацію потенціалу електронного урядування.

Електронне урядування – це більше, ніж просто веб-сайт уряду в Інтернеті. Стратегічною метою електронного урядування є підтримка та спрощення урядування для всіх сторін: уряду, громадян і бізнесу. Використання ІКТ може з'єднати всі три учасники та підтримувати процеси та діяльність. Іншими словами, в електронному урядуванні електронні засоби підтримують і стимулюють належне урядування. Таким чином, цілі електронного урядування подібні до цілей належного урядування, що можна розглядати як застосування економічної, політичної та адміністративної влади для кращого управління справами країни на всіх рівнях.

Як вказують Р. А. Казак та В. С. Черний «вдосконалення сучасної української держави, особливо в умовах політичної, військової нестабільності, вимагає застосування оптимальних засобів державного управління, які б з однієї сторони задовольняли вимоги попереджуючого розвитку громадянського суспільства, а з іншої — могли бути виконані за сучасних умов. Враховуючи це, особливої зосередженості вимагає така форма організації державного управління, як електронне урядування» [3, с.29].

Діджиталізація публічного управління означає впровадження цифрових технологій та інформаційних систем для підвищення ефективності та ефективності державного управління. Це включає в себе використання електронних платформ, програмного забезпечення та інших інструментів для автоматизації процесів, покращення доступу до інформації та забезпечення взаємодії між більш високою владою та громадськістю. Діджиталізація сприяє більш ефективному вирішенню завдань публічного управління та підвищенню рівня прозорості та відкритості у владних структурах.

Електронне урядування передбачає безперервність процесу, вся взаємодія з урядом може здійснюватися 24 години на добу, 7 днів на тиждень, без очікування в чергах. Однак досягти того самого рівня ефективності та гнучкості можливо тільки при повному переході на електронне урядування не як допоміжної тенденції в діяльності публічного управління, а ключової. Досвід розвинених країн показує, що це можливо, якщо уряди бажають децентралізувати відповідальність і процеси, а також якщо вони почнуть використовувати електронні засоби.

Звернемо увагу на технічну складову, яка обов'язково повинна бути забезпечена. Іноземні дослідники досліджували питання успіхів веб-сайтів електронного урядування. Провівши модель тестується за допомогою опитування 214 користувачів веб-сайту електронного уряду Сінгапуру, Тео Т. та інші дослідники довели, що довіра до уряду, але не довіра до технологій, позитивно пов'язана з довірою до веб-сайтів електронного уряду. Крім того, довіра до веб-сайтів електронного уряду позитивно пов'язана з якістю інформації, системою та якістю послуг. Конструкції якості по-різному впливають на «намір продовжувати» використання веб-сайту та «задоволення» веб-сайтом. Отож не тільки технічна складова сайту, а довіра до органу публічної влади становить комплексну взаємодію такого технологічного ресурсу електронного урядування [4, с.101].

Загалом підсумовуючи, на нашу думку, слід визначити таке особливе значення електронного урядування у публічно-владній діяльності в умовах євроінтеграційних правових тенденцій.

По-перше, саме система електронного урядування може забезпечити ефективний і покращити існуючий доступ до інформації та послуг. Електронне управління надає можливість громадянам та юридичним особам легко та швидко отримувати доступ до різних видів інформації та громадських послуг, які надаються державними органами, комунікувати з ними, що впливає на відкритість влади та легітимізує її.

По-друге, не слід забувати, що управління є важкою і витратною сферою суспільного життя, тож зменшення ресурсів і витрат загалом позитивно впливає на державний бюджет та усуває масивність бюрократичної машини. Електронне урядування призводить до оптимізації адміністративних процесів, оскільки технологічні засоби дозволяють автоматизувати багато рутинних операцій, що сприяє зниженню бюрократичних процедур та покращенню продуктивності державних органів та органів місцевого самоврядування. Електронне урядування дозволяє раціонально використовувати ресурси, зменшуючи витрати на паперовий документ та використання інших матеріальних ресурсів.

По-третє, саме електронне урядування має потенціал до забезпечення прозорості та відкритості публічної влади, зокрема електронні платформи надають можливість громадськості та ЗМІ слідкувати за рішеннями та діяльністю владних структур, що сприяє збільшенню рівня відкритості та відповідальності.

І останнє, по-четверте, електронне урядування, за умови якщо воно діє ефективно, сприяє підвищенню конкурентоспроможності країни на міжнародній арені. Розвиток сучасних інформаційних технологій та електронного урядування робить країну більш привабливою для іноземних інвесторів та сприяє розширенню міжнародних партнерств.

Для впровадження належної системи електронного урядування необхідним є комплекс заходів організаційного та правотворчого характеру. Сучасні дослідники визначають, що «в Україні загалом створена відповідна законодавча і нормативно-правова база з питань електронного урядування, однак, на думку вітчизняних науковців, їй притаманна низка недоліків, а саме: неповнота,

декларативність, несистемність, нечіткість, недостатня взаємоузгодженість документів та відповідність міжнародним нормам. Крім того, є проблема якості підготовки нормативно-правових актів на рівні держави: у багатьох випадках акти розробляються без проведення ретельного аналізу проблеми, що потребує правового регулювання та урахування ризиків їх запровадження, врахування необхідності їх взаємодії з іншими актами, проведення якісної соціально-економічної та правової експертизи, громадського обговорення тощо» [5, с.140]. Тому перспективою наступних досліджень має стати аналіз необхідних нормативно-правових удосконалень для покращення системи електронного урядування в Україні.

Висновок

Електронне урядування відіграє важливу роль в модернізації та оптимізації державного управління в умовах постійного зростання впливу інформаційних технологій на всю сферу суспільства. Діджиталізація публічного управління є невід'ємною складовою сучасної адміністративної реформи. Впровадження цифрових технологій у публічну сферу необхідно для оптимізації роботи владних структур, підвищення прозорості та покращення якості надання публічних послуг.

Електронне урядування відіграє також ключову роль у модернізації публічної влади, забезпечуючи більш ефективну та прозору взаємодію між громадянами, бізнесом та державними органами. Його впровадження має потужний вплив на розвиток країни та підвищення якості життя громадян.

Список використаних джерел

1. Маруховський, О. (2005). Переваги та вади інформаційного суспільства. <http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/8731/14-maruhovskiy.pdf>
2. Нестеряк, Ю. В. (2011). Державна інформаційна політика та державне управління в умовах інформаційного суспільства. Інвестиції: практика та досвід, (23), 111-114. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ipd_2011_23_31.pdf
3. Казак Р. А., Черний В. С. Електронне урядування як спосіб організації державної влади *Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія : Юридичні науки.* 2020. № 11(1). С. 27-33.
4. Тео Т., Srivastava S., Jiang L. Trust and Electronic Government Success: An Empirical Study, *Journal of Management Information Systems*, 2008. Vol.25:3. P. 99-132.
5. Калішенко Є. Правове забезпечення розвитку електронного урядування в Україні *Підприємництво, господарство і право.* 2019. № 7. С. 140-146.